

TOPOGRAFÍA DE ESPAÑA PENINSULAR MEDIANTE IMÁGENES OBTENIDAS POR TELEDETECCIÓN DE MEDIA RESOLUCIÓN

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FINAL DE CARRERA

Proyectista: Andrés Calabia Aibar

Director Juan José Martínez Benjamín

Ingeniería Técnica Topográfica

2009

RESUMEN: El proyecto realizado ofrece de una manera práctica el procedimiento a seguir para ejecutar un trabajo relacionado con el estudio del terreno. A partir de datos básicos obtenidos de forma sencilla como el acceso a Internet. Y utilizarlos posteriormente, para el análisis, estudio y obtención de productos y conclusiones.

- Obtener una representación del un territorio extenso sin toma de datos en campo.
- Registrar un proceso de análisis de imágenes espectrales para la creación de mapas dónde se representan características del terreno.
- Armonizar el hardware, software y la masa de datos. Esta masa comprende tanto a los datos de partida como a los datos obtenidos.
- Estar en contacto con las nuevas tecnologías espaciales y las técnicas digitales actuales.
- Informar de las intenciones actuales de otros organismos para la información geoespacial.

ESPECTRO DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

● Sensor activo mediante interferometría diferencial:

Satélite	Sensor	Captura Resolución	Pixel Resolución
Space Shuttle Endeavor	C-band and X-band	1 arc second	30 meter
		3 arc second	90 meter
		30 arc second	1 kilometer

Tipo Escena	Tamaño Escena	Proyección
degree	1 degree latitude X 1 degree longitude	geographic
WRS-2	185 kilometer X 185 kilometer	UTM
mosaic	global	geographic

Sensor pasivo:

Satélite	Sensor	Rango espectral	Bandas	Tamaño imagen	Resolución del Píxel
L 1-4	MSS multi-spectral	0.5 - 1.1 μm	1, 2, 3, 4	185 X 185 km	60 meter
L 4-5	TM multi-spectral	0.45 - 2.35 μm	1, 2, 3, 4, 5, 7		30 meter
L 4-5	TM thermal	10.40 - 12.50 μm	6		120 meter
L 7	ETM+ multi-spectral	0.450 - 2.35 μm	1, 2, 3, 4, 5, 7		30 meter
L 7	ETM+ thermal	10.40 - 12.50 μm	6.1, 6.2		60 meter
L 7	Panchromatic	0.52-0.90 μm	8		15 meter

- Las imágenes LANDSAT como las SRTM están en disposición ortorrectificadas y georreferenciadas

Las coordenadas se han comprobado en varios puntos de la cobertura a estudiar en diferentes portales como el ICC, Google Earth, IGN dando errores menores a la resolución de la imagen final.

36° 23' 46" N 6° 12' 30" W

- Para realizar el mosaico es necesario para hacer corresponder el resto de imágenes con una imagen base original.

Pues cada toma se realiza en diferentes épocas del año y del día, teniendo diferente luminosidad y la directa unión en un mosaico mostraría líneas de cambio demasiado perceptibles.

MOSAICO DE IMÁGENES

- Se ha reducido la resolución a sesenta y ocho metros píxel para facilitar las rutinas de análisis. Son 8 imágenes de 200 Mpx con un tamaño total de 3 GB

- Una vez realizado el mosaico de imágenes en todas las bandas recortamos el contorno.

RANGO DEL ESPECTRO

● Banda 1: (0,45 a
0,52 micrones -
azul -)

● Banda 2: (0,52 a
0,60 micrones -
verde -)

● Banda 3: (0,63 a
0,69 micrones -
rojo -)

● Banda 4: (0,76 a
0,90 micrones -
infrarrojo cercano -)

● Banda 5: (1,55 a
1,75 micrones -
infrarrojo medio -)

● Banda 6: (10,40 a
12,50 micrones -
infrarrojo termal -)

● Banda 7: (2,08 a
2,35 micrones -
infrarrojo medio -)

● Banda 8: (varios
cm - ondas
radioeléctricas)

- Las curvas de nivel se obtienen a partir de la imagen de SRTM.
- Cada píxel contiene información de su elevación obtenida por estereometría
- La precisión no supera la resolución de la imagen.
- Un programa materializa las curvas de nivel a partir de esta imagen

- La equidistancia es de 100m y tras obtener el formato vectorial se da color a cada elevación.

- Para realizar un análisis de la vegetación, se calcula el Índice Diferencial de Vegetación Normalizado para cada píxel.

$$NDVI = \frac{(IRCercano - ROJO)}{(IRCercano + ROJO)}$$

NDVI (color negro)

Humedades (color azul)

Resultado (humedad-NDVI)

-

=

- Se ha realizado un vaciado de elementos que no corresponden a cuerpos de agua tras vectorizar la imagen de hidrografía
- También se han reseguido los posibles afluentes que fotointerpretemos.

- Para determinar este elemento se procede de manera muy similar a la obtención de los ríos.

(1) ciudades (clasificación supervisada)

– vegetación

=

(2) ciudad sin vegetación.

- Una imagen de la luminosidad nocturna hay que georreferenciarla con la imagen base calculando el polinomio que mejor adapte la transformación.

- Filtramos finalmente sólo las zonas que iluminan por la noche. El filtro es una imagen de la luminosidad nocturna de la península que debemos retocar.

RETOQUE DE HISTOGRAMA

(2) ciudad sin vegetación

—

(3) Zona lumínica

=

(4) Clasificación supervisada sin vegetación y sin zonas sin luz.

COMPOSICIÓN

R : Ciudad G : Vegetación B : Hidrografía

- Curvas de nivel, Carreteras, Ferrocarriles, Toponimia, etc.

- Se ha fusionado las elevaciones con dos imágenes y así podemos comparar los elementos que se pueden abstraer gracias al análisis espectral.

- Podemos apreciar que los ríos, la vegetación así como las actuaciones humanas no son tan distinguibles a simple vista.

- La Ley de Ordenación de la Cartografía de 1986 regula el marco en el que se ha venido desarrollando la actividad cartográfica oficial en España.

- DIRECTIVA 2007/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de marzo de 2007 por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire)

- PNOT

- PNOA (0,10 – 0,50 m./ píxel)
- PNT (0,50 – 1000 m./ píxel)

- SIOSE:

- Obtener una Base de Datos de Ocupación del Suelo que satisfaga las necesidades de los diversos Organismos e Instituciones participantes con un periodo de actualización.

- IDEE

- [IGN + Catastro + INE + Correos + ...] → Internet

- Se ha realizado la topografía de España peninsular mediante imágenes obtenidas por teledetección de media resolución.
- Este proceso de análisis de imágenes espectrales puede contribuir a operaciones en diversos organismos privados o públicos.
- Las técnicas digitales armonizan el hardware con la masa de datos y el software debe estar acorde con éstos.
- El desarrollo de los sensores remotos son un buen camino para la ciencia de la teledetección.
- Se puede observar una tendencia de la sociedad a georreferenciar todos los datos posibles en un soporte que abarque la máxima extensión posible.

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

MUCHAS GRACIAS